

**L'approche par les capacités face au développement de la performance
éducative préscolaire de la province Larache
Une évaluation micro-économétrique de l'approche d'A. Sen**

**The capability approach to the development of pre-school educational
performance in Larache province
A micro-econometric evaluation of A. Sen's approach**

Rahila EL MANSOURI

Doctorante en Sciences économiques et de Gestion

Faculté Polydisciplinaire de Larache

Université Abdelmalek Essaâdi

Laboratoire Mathématiques Appliquées et Economie du Développement Durable

Ahmed OUAZZANI

Enseignant chercheur en Sciences économiques et de Gestion

Faculté Polydisciplinaire de Larache

Université Abdelmalek Essaâdi

Laboratoire Mathématiques Appliquées et Economie du Développement Durable

Date de soumission : 30/07/2025

Date d'acceptation : 07/09/2025

Pour citer cet article :

EL MANSOURI. R et OUAZZANI. A. (2025) « L'approche par les capacités face au développement de la performance éducative préscolaire de la province Larache : Une évaluation micro-économétrique de l'approche d'A. Sen », Revue Française d'Economie et de Gestion « Volume 6 : Numéro 9 » pp : 753 – 777.

Author(s) agree that this article remain permanently open access under the terms of the Creative Commons

Attribution License 4.0 International License

Résumé

Notre recherche applique l'approche par les capacités d'Amartya Sen pour évaluer la performance éducative préscolaire dans la province de Larache à travers une analyse micro-économétrique basée sur une régression logistique réalisée sur un échantillon de 200 familles. Les résultats révèlent que les variables associées aux capacités, telles que l'accès à l'éducation et la disponibilité d'enseignants qualifiés, ont un effet positif mais faible sur les compétences en lecture et écriture des élèves, tandis que la participation des parents à l'éducation préscolaire exerce également un impact positif et faible. Toutefois, l'accès à des activités extrascolaires n'a pas d'effet significatif sur ces compétences. Concernant le choix de l'établissement, les structures informelles ont un impact négatif et non significatif, alors que les établissements formels influencent positivement et significativement les réalisations éducatives préscolaires. Enfin, l'approche par les capacités n'identifie aucun impact sur les compétences en mathématiques des élèves.

Mots clés : Approche par les capacités; éducation préscolaire; réalisations; développement humain; modélisation.

Abstract

Our research applies Amartya Sen's capability approach to evaluate preschool educational performance in the Larache province through a micro-econometric analysis based on a logistic regression conducted on a sample of 200 families. The results reveal that capability-related variables, such as access to education and the availability of qualified teachers, have a positive but weak effect on students' reading and writing skills, while parental participation in preschool education also has a positive but weak impact. However, access to extracurricular activities has no significant effect on these skills. Regarding the choice of institution, informal preschools have a negative and non-significant impact, whereas formal institutions positively and significantly influence preschool educational outcomes. Finally, the capability approach identifies no impact on students' mathematical skills.

Keywords : Capability Approach; Preschool Education; Achievements; Human Development; Modeling.

Introduction

L'éducation, en tant que fondement du progrès sociétal, revêt une importance primordiale en influençant directement la trajectoire d'une société vers un avenir éclairé et prospère. Cette vision s'inscrit dans la philosophie éducative qui transcende le simple transfert de connaissances pour devenir un catalyseur du développement humain intégral. Les théories éducatives telles que le constructivisme soulignent que l'apprentissage n'est pas un processus passif, mais plutôt une construction active où les individus construisent leur propre compréhension du monde en interagissant avec leur environnement (Jerome Bruner, 1950). De même, la pédagogie critique met en avant le rôle de l'éducation dans la promotion de la pensée critique, encourageant les apprenants à remettre en question, analyser et comprendre de manière critique les informations qui leur sont présentées (Paulo Freire, 1960).

Dans cet écosystème éducatif, la phase préscolaire revêt une importance particulière. Elle représente le terrain fertile où les graines du savoir sont initialement semées, où chaque enfant commence son voyage vers la découverte et la compréhension (Lev Vygotsky, 1934). L'éducation préscolaire se profile comme une étape charnière dans le cheminement académique de chaque enfant. Allant bien au-delà d'une simple préparation avant l'entrée dans le cursus éducatif formel, elle représente le socle sur lequel se construisent les bases fondamentales de l'apprentissage. L'impact de cette phase n'est pas seulement d'ordre cognitif ; il transcende également les attitudes, les émotions, les désirs et les actions de l'individu, car ils présupposent une prise de conscience et sont imprégnés de croyances (Peters, 1981 : 33).

Ainsi, l'éducation préscolaire représente une opportunité cruciale pour stimuler les facultés intellectuelles, développer la curiosité naturelle de l'enfant, et encourager l'exploration précoce du monde qui l'entoure. Ces premières expériences façonnent la manière dont l'individu comprend et interagit avec son environnement, influençant son identité, ses valeurs, et sa perception de soi. Une éducation préscolaire de qualité joue ainsi un rôle essentiel dans la construction d'une base solide pour le développement holistique, préparant l'enfant à des apprentissages plus avancés et à une participation éclairée dans la société (Jean Piaget, 1980). En parallèle, l'éducation préscolaire contribue significativement au bien-être de la population cible. En favorisant un environnement éducatif stimulant axé sur le jeu, l'interaction sociale, et l'exploration, elle impacte positivement le développement émotionnel et social de l'enfant. Ces expériences positives durant cette période critique favorisent la confiance en soi, jetant ainsi les bases d'un bien-être psychologique durable.

Dans ce cadre, l'évaluation des politiques publiques éducatives se pose comme une question centrale. L'efficacité des initiatives gouvernementales en matière d'éducation préscolaire devient cruciale pour garantir un impact positif sur le développement intellectuel et émotionnel des petits enfants. Une analyse de ces politiques permettra de déterminer leur pertinence, leur efficacité et leur alignement sur les objectifs de promotion du bien-être et du développement humain. De ce fait, l'approche par les capacités émerge comme une méthodologie pertinente pour évaluer les politiques publiques éducatives. Plaidée par Amartya Sen, cette approche met l'accent sur la capacité des individus à mener la vie qu'ils souhaitent, en mettant en lumière les libertés et les opportunités qui leur sont offertes plutôt que sur les ressources matérielles dont ils disposent. Appliquée à l'éducation préscolaire, elle permet d'évaluer la qualité des politiques mises en place en se concentrant sur les capacités réelles des enfants à développer leurs compétences intellectuelles et émotionnelles. En adoptant cette perspective, l'évaluation des politiques éducatives dépasse les simples indicateurs quantitatifs pour se concentrer sur la création d'un environnement éducatif propice à l'épanouissement global des enfants, favorisant ainsi le développement humain dans toute sa richesse.

Dans un contexte provincial de la mise en œuvre de la troisième phase de l'INDH, axée sur l'impulsion du capital humain des générations montantes, en particulier à Larache, le gouverneur et les différents acteurs ont organisé une rencontre dédiée à la généralisation et au développement de l'éducation préscolaire. L'objectif est de promouvoir et mettre l'accent sur l'importance que revêt l'investissement dans le domaine de l'enseignement préscolaire pour assurer un avenir solide et durable de la petite enfance.

Sur le plan de la recherche scientifique, notre sujet traite la problématique suivante :

Dans quelle mesure l'approche par les capacités (AC) d'Amartya Sen offre-t-elle de nouvelles perspectives pour traiter la question de la performance d'une politique publique, comme par exemple les politiques de l'éducation préscolaire ?

L'objectif principal de notre article est d'appuyer sur l'approche par les capacités d'Amartya Sen pour éclairer les mécanismes qui sous-tendent la performance éducative préscolaire de la province Larache. Ainsi, notre étude est basée sur les hypothèses suivantes :

H1 : Les variables associées aux capacités éducatives influenceraient positivement et significativement la performance éducative préscolaire.

H1.1 : L'accès à l'éducation impacterait positivement et significativement la performance éducative préscolaire.

H1.2 : La disponibilité d'enseignants qualifiés impacterait positivement et significativement la performance éducative préscolaire.

H2 : Les variables de la liberté substantielle exerceraient un impact positif et significatif sur la performance éducative préscolaire.

H2.1 : La participation des parents dans l'éducation préscolaire engendrerait un impact positif et significatif sur la performance éducative préscolaire.

H2.2 : L'accès à des activités extrascolaires entraînerait un impact positif et significatif sur la performance éducative préscolaire.

H3 : La variable liée à l'agent façonnerait un effet positif et significatif sur la performance éducative préscolaire.

H3.1 : Le type d'établissement informel exercerait un impact négatif sur la performance éducative préscolaire.

H3.2 : Le type d'établissement formel exercerait un impact positif sur la performance éducative préscolaire.

Notre article est organisé comme suit. Tout d'abord, nous passons en revue quelques études fournissant un contexte théorique et empirique à l'approche par les capacités et son application en éducation. Ensuite, nous présentons la méthodologie envisagée, l'échantillon de l'étude et la spécification des modèles micro-économétriques. Enfin, dans un dernier point, nous discutons les résultats de notre travail.

1. Fondements théoriques sur les principaux concepts de l'approche par les capacités

Saisir les paradigmes de l'approche par les capacités revêt une importance capitale pour mettre en lumière ses concepts fondamentaux. Il est crucial de souligner que cette approche, servant d'outil interdisciplinaire d'évaluation des politiques publiques, englobe diverses notions multidimensionnelles. Par ailleurs, le bien-être est désormais reconnu comme un élément essentiel de la vie humaine, et son intégration dans les politiques publiques ainsi que les stratégies d'entreprise, sous-évaluation de l'approche par les capacités, est en évolution importante. Dans ce sens, le développement humain crée les conditions favorables à un bien-être accru en offrant aux individus les moyens d'améliorer leur éducation, leur santé, leur niveau de vie et leur participation dans la société. D'un autre côté, un niveau élevé de bien-être individuel peut également contribuer à un développement humain durable en favorisant la productivité, l'innovation et la stabilité sociale. Ainsi, ces deux concepts sont souvent

considérés comme étant mutuellement renforçant dans la poursuite d'une vie meilleure et plus épanouissante.

Dans une perspective utilitariste du bien-être, qui trouve ses fondements dans les idées de Jeremy Bentham. Bentham, philosophe utilitariste du XVIII^e siècle, considérait le bonheur et le bien-être comme des éléments clés dans l'évaluation de la moralité et de la valeur des actions. Selon l'utilitarisme, l'action la plus moralement justifiable est celle qui maximise le bonheur global ou l'utilité totale. Le bien-être, dans ce contexte, est souvent mesuré en termes de plaisir et d'absence de douleur. Bentham a développé le principe de la "calculs hédonique " pour évaluer le plaisir et la douleur associés à une action. L'auteur souligne l'importance du bien-être dans la vie économique et sociale des individus. Ceux qui éprouvent un sentiment de bien-être ont généralement une meilleure santé et une durée de vie plus longue que ceux qui ne le ressentent pas. De plus, le bien-être peut influencer positivement la productivité et la performance au travail, ainsi que la qualité des relations interpersonnelles et sociales.

Au fil du temps, le concept de bien-être a évolué pour intégrer une perspective économique, donnant ainsi naissance à ce que l'on appelle l'économie du bien-être. Aussi désignée sous les termes d'économie du bonheur ou d'économie de la satisfaction. Cette discipline émergente se consacre à la mesure et à la maximisation du bien-être tant au niveau individuel que collectif. Les économistes de l'économie du bien-être, de Dupuit à Walras en passant par Pareto, évaluent le bien-être individuel en se basant sur l'utilité en tant que mesure subjective et comparative. En économie, la théorie qui reste la plus pratiquée est celle de Léon Walras.

D'après Walras, la mesure du bien-être social implique le calcul de la somme des utilités individuelles. Il a postulé que chaque personne cherchait à maximiser son utilité individuelle, et que la satisfaction individuelle contribuait au bien-être social. Walras a élaboré son postulat en se basant sur la théorie de l'équilibre général, qui suppose que tous les marchés au sein d'une économie sont simultanément en équilibre. Selon cette théorie, l'équilibre général est atteint lorsque la production et la consommation sont maximisées, et que toutes les ressources sont utilisées de manière optimale. En s'appuyant sur cette théorie de l'équilibre général, Walras a tenté de démontrer qu'une économie de marché libre peut parvenir à une efficacité d'allocation des ressources où aucune amélioration individuelle n'est possible sans dégrader la situation d'autres individus.

De ce fait, la perspective ressourciste du bien-être met l'accent sur le rôle crucial des ressources dans la compréhension du bien-être humain. Selon cette approche, les individus ont besoin de ressources, principalement de revenus, pour atteindre un niveau de bien-être satisfaisant.

Toutefois, l'approche ressourciste reconnaît que la distribution des ressources n'est pas uniforme dans la société, pouvant entraîner des disparités de bien-être. Par conséquent, une politique publique alignée sur l'approche ressourciste chercherait à équilibrer la répartition des ressources afin d'améliorer le bien-être de l'ensemble des membres de la société.

John Rawls est reconnu comme un précurseur des critiques du welfarisme. Rawls a apporté une contribution significative à la philosophie politique et éthique en proposant une alternative à l'utilitarisme et aux approches welfaristes traditionnelles. La critique de Rawls envers le welfarisme se concentre sur son argument selon lequel le welfarisme engendre des résultats injustes. Selon lui, le welfarisme repose sur l'idée que le critère principal de justice est le bien-être individuel, et en conséquence, la société devrait s'efforcer de maximiser le bien-être de tous les individus. Ainsi, Rawls affirme que cette approche ne tient pas compte de manière adéquate des disparités entre les individus. En effet, des différences naturelles telles que les talents, l'éducation, l'expérience et la santé influent sur la capacité des individus à atteindre le bien-être. De plus, les différences dans les préférences et les choix individuels exercent également une influence sur leur bien-être.

Rawls propose une alternative à la pensée utilitariste en développant une théorie de la justice. Dans son engagement envers la justice, Rawls établit une liste de biens primordiaux, c'est-à-dire des biens qui sont intrinsèquement utiles indépendamment des choix de vie rationnels des individus. Ces biens incluent les libertés fondamentales, telles que la liberté de mouvement et le choix d'activités, les pouvoirs et les privilèges nécessaires pour exercer ces libertés, les revenus et la richesse essentiels pour garantir une vie décente, ainsi que les bases sociales du respect de soi.

Ainsi, Rawls articule une conception du bien-être individuel basée sur la réalisation des projets rationnels de vie d'une personne. Selon cette perspective, le bonheur est atteint lorsqu'un individu réussit à concrétiser avec succès ses projets rationnels de vie, en ayant confiance dans la réalisation de ses efforts. Dans cette optique, le bien-être est objectivement mesuré par la possession de ce que Rawls qualifie de "biens premiers". Ces biens sont définis comme indispensables à l'exercice et au développement de pouvoirs spécifiques liés à la personnalité morale, tels que la capacité d'avoir un sens de la justice et la faculté d'adopter une conception du bien, de la réajuster, et de poursuivre de manière rationnelle sa réalisation. En d'autres termes, les biens premiers constituent des éléments essentiels permettant à un individu de développer et de réaliser pleinement son potentiel moral.

En réponse aux approches du développement humain qui se concentrent exclusivement sur les ressources, l'utilité et la satisfaction des désirs, Amartya Sen a toujours soutenu que la liberté et les propres valeurs d'une personne jouent un rôle clé dans l'évaluation de la qualité de vie (Sen, 1985, 1999, 1985, 1999, 2009). Ainsi, une évaluation de la qualité d'une vie humaine porte à la fois sur le processus par lequel les résultats d'un individu sont atteints et sur les résultats eux-mêmes. Sen a l'intention d'élargir les espaces d'évaluation pour évaluer les avantages individuels. Bien que le bien-être d'une personne soit un aspect important de l'épanouissement humain, Sen observe qu'il n'est pas « unique » à cet égard ; les humains ont des valeurs et des « objectifs autres que le bien-être » (Sen, 1985, p. 186). Il considère quatre éléments clés pour définir l'espace d'épanouissement et de valeur humaine (voir tableau 1). L'atteinte du bien-être englobe la combinaison d'êtres et d'actions réalisés qui sont constitutifs du bien-être (fonctionnements) d'une personne. La liberté de bien-être fait référence à l'ensemble des libertés substantielles (capabilités) « pour réaliser les choses qui sont constitutives de son bien-être » (Sen, 1992, p. 57). Être bien nourri, par exemple, serait un fonctionnement qui contribue à l'atteinte du bien-être et avoir la liberté d'être bien nourri serait une capacité (Sen, 1985).

Tableau N°1 : L'espace d'évaluation de l'épanouissement humain de Sen

	Liberté	Réalisation
Bien-être	Liberté de bien-être – la liberté de parvenir à des modes de vie que l'on a des raisons de valoriser (capacité de réflexion)	Atteinte du bien-être – modes de vie que l'on a des raisons de valoriser (constituant des « fonctionnements »)
Agent	Liberté d'agence – liberté de poursuivre des objectifs ayant une influence au-delà de soi et que l'on a des raisons de valoriser	Réussite de l'agence – atteindre des objectifs avec une influence au-delà de soi et que l'on a des raisons de valoriser

Source : Adapté de Hart, 2007, p. 35

Mais l'épanouissement humain va au-delà des intérêts du bien-être. Sen inclut le libre arbitre (liberté et réussite) comme deux autres caractéristiques fondamentales. La liberté d'action est décrite comme « la liberté d'une personne de réaliser les réalisations qu'elle apprécie et qu'elle tente de produire » (Sen, 1992, p. 57). La réussite de l'agentivité est « la réalisation d'objectifs qu'une personne a des raisons de poursuivre » qui « n'ont pas besoin d'être guidés par son propre bien-être » (pp. 56, 57). L'un des principes fondamentaux de l'approche de Sen est donc qu'au-delà de l'atteinte du bien-être, qui est au centre des préoccupations lorsque l'on discute de

l'épanouissement humain et de la qualité de vie (en particulier dans le cas des enfants), nous devons attacher de la valeur au bien-être d'une personne. -être la liberté, la liberté d'action et la réussite de l'action.

De ce fait, Amartya Sen a élaboré son approche des capacités en tant que réponse à la mesure limitée du bien-être fournie par le produit intérieur brut (PIB). Son cadre repose sur la conviction que le bien-être ne peut pas être correctement évalué simplement en mesurant les ressources matérielles ou le revenu. Selon Sen, la liberté individuelle est au cœur de la compréhension du bien-être. Il met l'accent sur la capacité des individus à mener la vie qu'ils ont raison de valoriser, soulignant la diversité des capacités en fonction des talents, des ressources et des choix de chacun. Pour Sen, il ne s'agit pas seulement de mesurer ce que les individus ont, mais plutôt de mesurer ce qu'ils sont capables de faire avec ce qu'ils ont. Ainsi, l'approche de Sen met en lumière la valeur intrinsèque de la liberté et de la diversité des choix individuels, tout en offrant un cadre applicable à divers domaines tels que l'économie, la politique et la santé.

Par la suite, l'approche par les capacités a été avancée dans des directions quelque peu différentes par Martha Nussbaum et Ingrid Robeyns. Martha Nussbaum a développé son approche en s'inspirant des idées de Sen tout en élargissant le cadre conceptuel. Elle a intégré des éléments de la philosophie politique et de la théorie éthique. Contrairement à Sen, Nussbaum propose une liste spécifique de capacités fondamentales qui devraient être garanties à tous les individus pour qu'ils puissent mener une vie digne. Cette liste, comprenant des éléments tels que la santé, l'éducation, la participation politique, est plus normative et prescriptive. Ainsi, Nussbaum a créé un cadre axé sur les droits et la justice sociale, établissant des normes prescriptives pour les sociétés. Son approche est souvent utilisée comme référence pour évaluer la justice sociale et les droits de l'homme, offrant des critères spécifiques pour évaluer les politiques publiques et les institutions.

En ce qui concerne l'apport d'Ingrid Robeyns, elle a enrichi l'approche des capacités en introduisant des perspectives critiques et des ajustements conceptuels. Elle met en avant l'idée que toutes les capacités ne sont pas équivalentes en termes de contribution au bien-être. Ainsi, elle propose de distinguer entre les capacités de base et les capacités d'élargissement. Les premières représentent les capacités essentielles à la dignité humaine et à la vie décente, tandis que les secondes sont des capacités qui enrichissent la vie en permettant des choix et des activités plus variés. Robeyns insiste également sur l'importance de prendre en compte les diversités culturelles et les contextes sociaux dans l'évaluation des capacités. Elle reconnaît

que les listes de capacités varient en fonction des valeurs culturelles et des priorités sociales spécifiques à chaque communauté. Une autre contribution significative de Robeyns réside dans sa discussion sur la « théorie de la justice réellement réalisée », qui met l'accent sur la manière dont les institutions sociales et économiques peuvent affecter la distribution des capacités au sein de la société. Elle souligne ainsi l'importance de concevoir des politiques publiques qui favorisent l'expansion des capacités de base pour tous les individus, en particulier les plus défavorisés.

Bien que l'approche par les capacités n'ait pas reçu la même attention dans le domaine de l'éducation que dans les domaines de la santé et de l'économie, les pédagogues se sont engagés dans cette théorie à des degrés divers dans la philosophie de l'éducation, notamment en ce qui concerne le développement des libertés humaines (Saito, 2003). En ce qui concerne la pratique, les éducateurs ont utilisé l'approche par les capacités dans divers domaines, notamment l'analyse des politiques éducatives et la pédagogie dans l'enseignement supérieur (Flores-Crespo, 2004, 2007 ; Walker, 2006), le handicap et les besoins éducatifs spéciaux (Terzi, 2010). D'autres ont appliqué l'approche par les capacités aux questions de justice sociale dans l'éducation, en particulier pour tenter d'atteindre l'égalité des sexes (Unterhalter & Aikman, 2007). L'approche par les capacités a également été défendue comme une alternative aux théories du capital humain en ce qui concerne les mesures de l'égalité dans l'éducation, et elle est suggérée comme étant plus sensible au contexte et aux besoins individuels que celle fournie par des mesures économiques telles que le PIB (Walker et Unterhalter, 2010). En général, ces auteurs s'engagent dans l'approche des capacités telle que développée par Sen (1992, 1993) et Nussbaum (2000) en ce qui concerne la liberté humaine pour le développement des capacités et sa relation avec l'éducation. Bien que ces auteurs reconnaissent la contribution de Nussbaum à l'approche par les capacités, ils ne s'intéressent pas spécifiquement à l'importance de la philosophie aristotélicienne qui la sous-tend. Ceci est significatif dans la mesure où la contribution aristotélicienne soutient une dimension éthique qui inclut des objectifs éducatifs considérés comme ayant une valeur intrinsèque, tels que la raison pratique et l'affiliation, qui ne sont pas motivés par la seule productivité économique, bien qu'ils puissent effectivement soutenir sa croissance.

2. Survol des travaux empiriques sur l'éducation

L'approche par les capacités revêt une importance capitale dans le domaine éducatif pour diverses raisons. En premier lieu, elle instaure une mise en avant des apprenants au cœur du processus éducatif en reconnaissant leur liberté et autonomie dans la définition de leurs propres

objectifs éducatifs et dans l'acquisition des compétences nécessaires pour les atteindre. Cette approche met l'accent sur les besoins et les aspirations individuels plutôt que sur les normes et les critères imposés de manière externe. De surcroît, elle prend en considération la diversité des apprenants ainsi que leurs contextes socio-économiques, culturels et environnementaux singuliers. Cette reconnaissance de la diversité s'avère essentielle pour garantir une éducation inclusive et équitable.

Bien que le débat entourant l'approche par les capacités de Sen ait captivé l'attention de philosophes, d'éthiciens, d'économistes et d'autres scientifiques sociaux, il demeure impératif de procéder à un examen empirique approfondi de cette approche, particulièrement dans le contexte éducatif.

Elaine Unterhalter (2009) propose une analyse approfondie du lien entre l'éducation et l'approche par les capacités. Son chapitre de livre (pp. 207-217) développe plusieurs points clés de cette relation. Parmi ceux-ci, le rôle de l'éducation dans la réalisation du développement est examiné selon trois fonctions principales définies par l'approche par les capacités : elle est instrumentale, émancipatrice et redistributive. En premier lieu, l'éducation remplit une fonction sociale instrumentale, où des compétences telles que la littératie sont considérées comme favorisant le débat public et le dialogue sur les arrangements sociaux et politiques. De plus, l'éducation assume une fonction processuelle instrumentale en facilitant la capacité à participer aux processus de prise de décision. En dernier lieu, elle exerce un rôle émancipateur et redistributif en conférant aux groupes défavorisés, marginalisés et exclus la capacité de s'organiser politiquement. L'absence d'accès à l'éducation rendrait ces groupes incapables d'atteindre les centres de pouvoir et de plaider en faveur de la redistribution des ressources dès le départ. Ainsi, l'application de l'approche par les capacités à l'éducation se concentre sur le développement des capacités plutôt que sur les résultats spécifiques ou les fonctionnements directement liés à l'éducation. Dans son ensemble, l'éducation exerce un impact interpersonnel en offrant aux individus la possibilité d'utiliser les avantages éducatifs à la fois pour leur propre bénéfice et pour aider autrui. En conséquence, elle contribue de manière significative aux libertés démocratiques et au bien-être de la société dans son ensemble.

Novelli et Brown (2000) ont mené des recherches axées sur l'application de l'approche par les capacités dans des pays en développement. Leur étude s'est particulièrement concentrée sur le rôle crucial de l'éducation dans le développement des capacités individuelles au sein de contextes fragiles, englobant des problématiques telles que la dégradation des droits des femmes, l'augmentation des taux de mortalité infantile, ainsi que les défis spécifiques aux

groupes ethniques minoritaires. Les conclusions mettent en évidence que l'approche par les capacités se révèle être un outil précieux pour faciliter la sortie des populations des pays en développement de situations de conflit et de fragilité. Cette approche contribue à la création d'environnements éducatifs adaptés aux besoins et aux aspirations individuels, renforçant ainsi la résilience et la capacité des personnes à surmonter les défis socioéconomiques.

Dans son examen de la théorie de la justice éducative basée sur l'approche par les capacités, Anderson (2006) affirme que l'évaluation de la justice éducative ne devrait pas se limiter aux résultats académiques. Elle devrait également prendre en compte la capacité des individus à développer leurs propres compétences, à nourrir des aspirations, à faire des choix réels et effectifs, et à participer pleinement à la vie sociale et politique. De même, elle insiste sur le fait que la justice éducative ne devrait pas se limiter à la répartition des ressources éducatives, mais englober l'ensemble du système éducatif, incluant les pratiques pédagogiques, l'organisation et la gouvernance de l'éducation.

En 2014, Stefan Kühner a effectué une analyse de la littérature portant sur l'approche par les capacités et son application à l'éducation, mettant en lumière les contributions de cette approche à la compréhension des inégalités éducatives. Les conclusions de cette revue systématique de la littérature démontrent que l'approche par les capacités s'avère particulièrement pertinente pour appréhender les inégalités éducatives. En se concentrant sur les capacités et les opportunités offertes aux individus plutôt que sur des indicateurs mesurables tels que les notes ou les diplômes, cette approche facilite l'identification des obstacles entravant l'accès à l'éducation.

De même, dans leur étude de 2015, Deauvieu et Walker ont examiné les inégalités éducatives dans trois pays spécifiques : l'Afrique du Sud, l'Inde et le Royaume-Uni. En adoptant l'approche par les capacités, les auteurs ont souligné la complexité et la multifactorialité des inégalités éducatives, mettant en évidence des liens avec des variables telles que le genre, la classe sociale, la race/ethnicité, la localisation géographique et la qualité des infrastructures éducatives. Les auteurs mettent en évidence que ces divers facteurs influent sur la capacité des individus à accéder à l'éducation et à en tirer pleinement profit. Ils soutiennent que l'approche par les capacités offre la possibilité de reconnaître que chaque individu possède des capacités et des aspirations uniques, soulignant ainsi que les politiques éducatives doivent tenir compte de cette diversité pour être considérées comme justes et équitables.

Barua et al. (2017) ont examiné la façon dont l'approche par les capacités peut être appliquée pour concrétiser les droits éducatifs des enfants dans les zones rurales de l'Inde. Les chercheurs

ont conduit une étude qualitative dans un village du nord de l'Inde, en interrogeant les parents pour comprendre comment l'éducation peut jouer un rôle dans la réalisation des capacités des enfants. Les conclusions démontrent que l'accès à l'éducation est perçu comme un moyen crucial pour concrétiser les capacités des enfants. Néanmoins, divers défis majeurs entravent ce processus éducatif, notamment l'absence d'infrastructures adéquates, le manque d'enseignants qualifiés, la pauvreté et la discrimination de genre. L'étude menée par Barua et al. (2017) confirme l'utilité considérable de l'approche par les capacités dans la compréhension des obstacles et des possibilités liés à la concrétisation des droits éducatifs des enfants dans les zones rurales de l'Inde. Ces résultats offrent des orientations précieuses pour la conception de politiques éducatives plus inclusives et équitables.

Amoako-Adjei et al. (2018) ont évalué la problématique de l'accès à l'éducation pour les femmes et les filles dans les zones rurales du Ghana. L'approche par les capacités a été employée pour examiner les obstacles entravant l'accès à l'éducation pour ces femmes et filles, tout en proposant des solutions visant à améliorer cette accessibilité éducative. Les conclusions de l'étude ont révélé que les femmes et les filles des zones rurales du Ghana font face à des obstacles ayant des répercussions négatives sur leurs capacités. Ces entraves affectent leur capacité à se développer, à atteindre leur plein potentiel, à participer activement à la vie sociale et économique, ainsi qu'à exercer leurs droits. En outre, l'étude a formulé des solutions pour accroître l'accès à l'éducation pour les femmes et les filles. Celles-ci comprennent la nécessité de politiques et de programmes éducatifs prenant en considération les besoins particuliers des femmes et des filles, la mise en place d'infrastructures éducatives accessibles aux femmes et aux filles vivant dans les zones rurales, ainsi que la sensibilisation aux normes sociales et culturelles qui restreignent l'accès des femmes et des filles à l'éducation.

3. Cadre méthodologique de l'étude

L'originalité de cette étude réside dans l'adoption de la modélisation comme un cadre méthodologique. La modélisation permet une représentation visuelle et dynamique des relations complexes entre les différentes variables influençant la performance éducative préscolaire dans la province Larache. En incorporant les principes des capacités dans un modèle, nous visons à dégager des insights plus précis et à établir des liens multidimensionnels entre les facteurs sociaux et économiques.

Notre étude de cas porte sur la troisième phase de l'INDH qui touche plus précisément les secteurs sociaux, en particulier l'éducation. Dans ce cadre, il y a toute initiative qui a été dédiée à la généralisation et au développement de l'éducation préscolaire dans la province de Larache.

Elle vise à renforcer le secteur éducatif préscolaire au niveau local à travers l'amélioration de la performance éducative préscolaire. Cette initiative a fait l'objet d'un débat entre les différents acteurs, notamment le gouverneur de la province, les éducateurs, les parents, les organisations de la société civile, etc. La collaboration de ces parties prenantes est essentielle pour assurer le succès des initiatives.

Les représentants de l'initiative ont donné le nom à cette politique éducative le thème « NOTRE AVENIR N'ATTEND PAS », en soulignant l'urgence d'investir dans l'éducation préscolaire pour assurer un avenir solide. Ils ont mis en lumière l'idée que chaque instant compte dans le développement des jeunes générations. Ledit thème s'inscrit dans la troisième phase de l'INDH, axée sur l'impulsion du capital humain des générations montantes, montre une volonté de mettre l'éducation au cœur du développement humain.

Notre terrain d'application est la province de Larache, selon lequel nous avons distribué un questionnaire aux familles de ménages, en particulier les parents des enfants en âge de préscolarisation. Lors de la collecte des données, nous avons sélectionné un échantillon qui se caractérise par les critères suivants : la taille de la famille, l'âge, le sexe et le niveau d'éducation, le statut socio-économique. Nous avons veillé également à respecter la répartition géographique qui couvre les différentes zones géographiques au sein de la province de Larache.

La taille de la population de la province 509283 en 2021. Selon la loi normale, le niveau de confiance correspondant à 95% et une marge d'erreur de 5% donnent une distribution $Z = 1,96$. P est l'estimation de la proportion dans la population. Dans notre cas, elle est inconnue dans la population, mais nous pouvons utiliser 0.5 comme valeur statistique estimée.

Après avoir précisé les paramètres du calcul de la taille d'échantillon, nous avons utilisé un lien dédié au calcul de cette dernière. Elle est de 384 individus. Néanmoins, il y a un problème d'accessibilité à la population cible qui limite la taille de l'échantillon à 200 individus.

La création d'un modèle économétrique pour évaluer la performance éducative dans la province de Larache, en particulier en ce qui concerne la scolarisation pré-primaire, nécessite des spécifications pertinentes relatives à l'approche par les capacités. Cela nécessite également de définir la variable indépendante, les variables dépendantes associées à l'approche par les capacités et les variables de contrôle.

- La variable dépendante

Performance Éducative (PE) : Mesurée par des indicateurs tels que le taux de réussite aux examens, le niveau de compétence en lecture, en écriture et en calculs. En adoptant l'approche

par les capacités, nous pouvons définir des variables indépendantes supplémentaires associées à la performance éducative pré-primaire, à savoir les fonctionnements (les réalisations). Il s'agit de la lecture (L), l'écriture (E) et les calculs (C). Ces variables sont mesurées individuellement comme des fonctionnements spécifiques.

- Les variables indépendantes associées à l'approche par les capacités

Les capacités éducatives (CE) : Mesurées par des indicateurs reflétant la qualité de l'éducation pré-primaire, y compris l'accès à l'éducation et la disponibilité d'enseignants qualifiés.

Liberté Substantielle (LS) : Évaluée par des indicateurs de la liberté réelle des élèves à participer activement à leur éducation, à explorer leurs intérêts académiques et à bénéficier pleinement de leur expérience préscolaire.

L'agent (A) : représente l'individu en tant qu'acteur central dans l'approche par les capacités, est en effet un élément crucial. Il représente la personne en tant qu'entité autonome, capable de faire des choix significatifs pour sa vie. C'est cette perspective centrée sur l'individu qui distingue l'approche par les capacités et qui met en avant la nécessité de créer des conditions favorables à l'épanouissement des capacités des individus. Statistiquement, nous rapprochons cette variable indépendante par le choix de l'établissement préscolaire formel ou informel. Autrement dit, c'est le niveau de la liberté des parents et des élèves de choisir l'établissement préscolaire qu'ils souhaitent fréquenter.

- Les variables de contrôle

La taille de la famille (TF) : cette variable influence la disponibilité des parents pour participer activement à l'éducation de chaque enfant. Nous pouvons mesurer cette variable par le nombre d'enfants dans la famille en âge de préscolarisation.

Les investissements éducatifs (IE) : cette variable est mesurée par les dépenses publiques consacrées à l'éducation pré-primaire.

Le niveau de revenu (Y) : Bien que les capacités aillent au-delà du simple revenu, il peut être inclus comme une variable liée à la disponibilité des ressources. Nous avons introduit cette variable pour deux raisons. La première est évidente car elle s'agit d'une variable de contrôle importante. La deuxième pour capter l'effet de l'approche ressourciste développée par les utilitaristes.

Soit le modèle économétrique de base :

$$PE_i = \beta_0 + \beta_1 X_i + \beta_2 CE_i + \beta_3 LS_i + \beta_4 A_i + \varepsilon_i$$

Nous détaillons le modèle ci-dessus selon les spécifications économétriques suivantes :

$$L_i = \beta_0 + \beta_1 TF_i + \beta_2 Y_i + \beta_3 IE_i + \beta_4 CE_i + \beta_5 LS_i + \beta_6 A_i + \mu_i$$

$$E_i = \beta_0 + \beta_1 TF_i + \beta_2 Y_i + \beta_3 IE_i + \beta_4 CE_i + \beta_5 LS_i + \beta_6 A_i + \mu_i$$

$$C_i = \beta_0 + \beta_1 TF_i + \beta_2 Y_i + \beta_3 IE_i + \beta_4 CE_i + \beta_5 LS_i + \beta_6 A_i + \mu_i$$

Avec :

PE : la performance éducative pré-primaire des individus i ;

CE : les capacités éducatives des individus i ;

LS : la liberté substantielle des individus i ;

A : la variable agent des individus i ;

L, E, C : les variables de fonctionnements, à savoir la lecture, l'écriture et les calculs des individus i ;

X : les variables de contrôle, la taille de la famille (TF), le niveau de revenu (Y) et l'investissement éducatif (IE) des individus i ;

$\varepsilon_i, \mu_i, \vartheta_i$ et δ_i : les termes d'erreur spécifiques aux équations des fonctionnements des individus i .

Puisque les variables dépendantes associées aux fonctionnements sont binaires dichotomiques [1,0], nous adoptons une régression logistique. En effet, le modèle Logit est adapté pour les modèles binaires où la variable dépendante est binaire, ce qui peut être le cas des variables de la performance éducative préscolaire. De plus, nous expliquons cette performance par une combinaison des variables qualitatives et quantitatives.

Le modèle Logit prend la forme suivante :

$$P(E = 1) = \frac{1}{1 + e^{-(\beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \dots + \beta_n X_n)}}$$

Où :

P (E=1) : la probabilité d'une performance éducative réussie (la lecture, l'écriture et les mathématiques) ;

e : est la base du logarithme naturel ;

Pour adapter ce modèle à notre étude, nous considérons les variables précédemment définies :

$$P(E = 1) = \frac{1}{1 + e^{-(\beta_0 + \beta_1 CE_i + \beta_2 LS_i + \dots + \beta_n A_i)}}$$

Un coefficient positif indique que l'augmentation de la variable indépendante est associée à une probabilité plus élevée de réussite éducative préscolaire. Un coefficient négatif indique l'inverse.

4. Résultats et discussions

Dans cette partie du travail, nous cherchons à présenter les résultats de la modélisation des différentes spécifications économétriques de notre problématique de recherche. Cette partie permet également de déterminer dans quelle mesure les hypothèses formulées ou les objectifs de recherche ont été atteints.

Le tableau suivant présente les résultats de l'investigation empirique à travers l'estimation de la régression logistique. Nous avons ajouté également les tests statistiques de régression Logit afin de s'assurer de la robustesse des résultats obtenus.

- Tests de robustesse des modèles estimés

Les pseudo-R² sont considérés comme relativement élevés dans la régression logistique. Il suggère que nos modèles capturent une proportion importante de la variabilité des données par rapport à un modèle nul.

Le test de Hosmer-Lemeshow indique un ajustement global du modèle logistique en comparant les fréquences observées et prédites dans différents groupes de probabilité. Ce résultat statistique est vérifié car l'ensemble des probabilités associées au test de Hosmer-Lemeshow sont supérieures à 5%.

Tableau N°2 : L'espace d'évaluation de l'épanouissement humain de Sen

Variables à expliquer : les fonctionnements (L, E, C) ; la performance éducative préscolaire			
Modèle de régression : Logit binaire			
Taille d'échantillon (n) : 200			
Variables explicatives	L (Lecture)	E (Écriture)	C (Calculs)
TF	0,052 (0,090)*	0,020 (0,072)*	0,017 (0,219)
Y	0,016 (0,040)**	0,011 (0,021)**	-0,037 (0,105)
IE	0,209 (0,000)***	0,261 (0,001)***	0,188 (0,120)
CE : les capacités éducatives	-----	-----	-----
AE	0,030 (0,002)***	0,057 (0,051)**	0,021 (0,335)
DEQ	0,203 (0,168)	0,277 (0,216)	0,172 (0,110)
LS : Liberté Substantielle	-----	-----	-----
PPEP	0,081 (0,006)***	0,094 (0,000)***	0,108 (0,611)
AAE	0,261 (0,408)	0,196 (0,171)	0,052 (0,330)
A : Agent	-----	-----	-----
EPF	-0,052 (0,301)	-0,020 (0,162)	-0,039 (0,820)
EPINF	0,037 (0,155)	0,041 (0,281)	0,037 (0,104)
Constante	5,381 (0,000)***	7,401 (0,001)***	4,820 (0,000)***
Pseudo-R ²	0,601	0,714	0,622
P-value- HL	0,104	0,411	0,610
<i>Significativité : *** 1% ; ** 5% ; *10%(.) : La valeur de la probabilité</i>			

Source : Élaboration des auteurs sous logiciel SPSS

Les résultats de la modélisation montrent que la taille de la famille, mesurée par le nombre d'enfants dans la famille en âge de préscolarisation, a un impact positif et significatif sur la performance préscolaire, en particulier la lecture et l'écriture. Néanmoins, les coefficients d'impact demeurent très faibles, alors que l'effet sur la variable « calculs » est non significatif. Nous pouvons expliquer ces résultats par le fait le niveau faible d'éducation des parents qui ne soutient pas l'apprentissage de leurs enfants. Le soutien parental, y compris les activités à la maison qui découragent l'apprentissage, joue un rôle crucial dans la sous-performance

éducative des enfants. De plus, un environnement socio-économique dégradé du quartier ou de la communauté décourage le développement de l'enseignement préscolaire des enfants par rapport à leurs homologues.

Le niveau de revenu des ménages influencent positivement et significativement la performance pré-primaire, à savoir la lecture et l'écriture. Cependant, les coefficients de chemin restent très faibles, tandis que l'effet sur la variable « calculs » est négatif et non significatif. Dans un premier temps, l'effet positif du revenu confirme le postulat utilitariste basé sur les ressources, néanmoins, comme il a indiqué Sen, le revenu n'est pas suffisant pour favoriser le développement humain. C'est une condition nécessaire mais non suffisante pour booster le développement de la population cible (le développement de l'enseignement préscolaire des enfants de la province de Larche), d'où la nécessité d'améliorer les capacités et la liberté substantielle qui rentrent dans le cadre de l'approche par les capacités. Ainsi, dans un contexte inflationniste, le pouvoir d'achat des ménages diminue, ce qu'induit un revenu faible qui ne permet pas avoir un accès plus facile à des ressources éducatives, telles que des livres, des ordinateurs, et d'autres outils d'apprentissage.

Le coefficient positif associé à l'investissement public éducatif suggère que, toutes choses égales par ailleurs, une augmentation de l'investissement public est associée à une augmentation de la performance éducative pré-primaire, en particulier dans les domaines de la lecture et de l'écriture. Cependant, le coefficient de la variable « calculs » est statistiquement non significatif. Ce constat s'explique par les investissements publics formels déployés par le gouverneur de la province en matière des dépenses publiques préscolaires. Par conséquent, cet investissement permet d'acquérir un matériel pédagogique préscolaire, la mise à niveau des infrastructures, l'augmentation du nombre d'enseignants qualifiés, etc. Ces résultats confirment toujours l'idée avancée par A. Sen selon laquelle les ressources sont nécessaires, mais insuffisantes pour le développement de la population cible.

L'estimation de la régression a pu indiquer un effet positif, faible et significatif de la variable « accès à l'éducation » sur l'enseignement pré-primaire, notamment la lecture et l'écriture. Cependant, l'effet sur la variable « calculs » est statistiquement non significatif. En revanche, la variable « disponibilité d'enseignants qualifiés » est économétriquement non significative sur toutes les variables de la réalisation, à savoir la lecture, l'écriture et les calculs. L'effet de la première variable de capacité « accès à l'éducation » s'explique par le problème d'accessibilité géographique étant donné que ce dernier augmente les obstacles logistiques et défavorise la fréquentation régulière des enfants aux établissements préscolaires. De même, le

niveau bas de la qualité de ces établissements offre un environnement décourageant d'apprentissage, ce qu'engendre une sous-performance en matière de la lecture et l'écriture. S'agissant de la deuxième variable de capabilité « disponibilité d'enseignants qualifiés », son effet non significatif s'explique principalement par la qualification insuffisante des enseignants. En effet, la disponibilité d'enseignants qualifiés ne soit pas suffisante pour garantir une amélioration significative des compétences des élèves.

L'estimation des trois modèles économétriques indiquent que la variable de la liberté substantielle « participation des parents dans l'éducation préscolaire » engendre un effet positif, faible et significatif sur la lecture et l'écriture. En revanche, l'effet demeure insignifiant sur les calculs. Ces résultats peuvent être expliqués par le fait que les parents ont des attitudes différentes envers les différentes matières scolaires. Il est possible que la nature de la participation des parents soit plus désalignée avec des activités liées à la lecture, l'écriture et les compétences en calculs. De plus, il y a une variabilité individuelle importante parmi les enfants en ce qui concerne leur réceptivité à la participation des parents. Certains enfants sont plus sensibles à certaines formes de participation que d'autres. En revanche, l'investigation empirique indique que la deuxième variable de la liberté substantielle « accès à des activités extrascolaires » n'exerce aucun effet significatif sur les variables de la réalisation, notamment la lecture, l'écriture et les calculs. L'effet dépend de l'intensité de la participation aux activités extrascolaires. Parfois, la participation est sporadique ou non soutenue, son impact sur les compétences académiques est moins prononcé. Ainsi, les activités extrascolaires sont variées, et elles ne sont pas spécifiquement ciblées sur le renforcement des compétences à réaliser, l'effet est donc limité.

En ce qui concerne la variable agent, basée sur le choix de l'établissement préscolaire, nous remarquons que le type d'établissement informel exerce un impact négatif et non significatif sur toutes les variables du fonctionnement. Ce constat s'explique par le manque de suivi et d'évaluation. Les établissements informels sont moins de mécanismes formels de suivi et d'évaluation de la progression des élèves. Cela entraîne un manque de responsabilité envers les résultats académiques des élèves. Ainsi, les établissements préscolaires informels manquent d'un programme structuré et standardisé, ce qu'entraîne un manque de cohérence dans l'enseignement et l'apprentissage des compétences académiques. En revanche, nous constatons que le type d'établissement formel influence positivement et significativement toutes les variables de la réalisation éducative. Les établissements formels favorisent une meilleure collaboration avec les parents, ce qui influence positivement le soutien parental à la maison et,

par conséquent, les performances académiques des élèves. Ainsi, Les établissements formels sont mieux placés pour fournir des ressources pédagogiques variées, y compris des manuels scolaires, du matériel didactique et des technologies éducatives qui enrichissent l'apprentissage. De plus, les établissements formels mettent souvent en place des mécanismes formels de suivi et d'évaluation de la progression des élèves avec des programmes structurés.

Conclusion

Au cœur des avenues de développement sociétal, une lueur essentielle émerge dans les salles de classe préscolaires, là où se forment les bases du savoir et de la compréhension. La performance éducative préscolaire, bien plus qu'une simple étape préliminaire, incarne le fondement sur lequel chaque enfant construit son avenir académique et, ultimement, son avenir tout court.

Cette étude a pour objectif central d'explorer l'application de l'approche par les capacités d'Amartya Sen dans le contexte spécifique du développement de la performance éducative préscolaire de la province de Larache. Notre intention est de comprendre les facteurs clés qui influent sur cette performance, en mettant particulièrement l'accent sur les dimensions des capacités, de la liberté substantielle et de l'agent, et ce, à travers une évaluation micro-économétrique. Pour ce faire, nous avons opté pour une méthodologie de recherche rigoureuse basée sur une régression logistique. Cette approche nous permet d'analyser en profondeur les relations complexes entre les variables pertinentes et les résultats éducatifs préscolaires. L'échantillon, constitué de 200 familles de ménages de la province, a été soigneusement sélectionné via un questionnaire distribué aux parents d'enfants en âge de préscolarisation.

Les résultats de notre étude mettent en lumière plusieurs facteurs influant sur la performance éducative préscolaire à Larache. La taille de la famille, bien que significative, montre un impact relativement faible, soulignant la complexité des interactions avec d'autres déterminants. Le faible niveau d'éducation des parents entrave le soutien parental essentiel, contribuant à la sous-performance éducative. De plus, un environnement socio-économique défavorable dans le quartier décourage le développement de l'enseignement préscolaire des enfants par rapport à leurs homologues. En parallèle, le niveau de revenu des ménages émerge comme un autre élément crucial. Bien que son influence soit positive et significative sur la performance préscolaire, en particulier en lecture et écriture, les coefficients demeurent faibles. Cela souligne le postulat utilitariste selon lequel le revenu, bien que nécessaire, n'est pas suffisant pour favoriser pleinement l'enseignement préscolaire de la population cible. L'investissement public éducatif, mesuré par son impact sur la performance éducative pré-primaire, s'avère également

notable. Une augmentation de l'investissement public est associée à une amélioration significative de la performance, surtout dans les domaines de la lecture et de l'écriture. Toutefois, il est crucial de noter que ces résultats confirment l'idée d'Amartya Sen selon laquelle les ressources, bien que nécessaires, ne sont pas suffisantes pour un développement optimal. Ces constatations soulignent la complexité des déterminants de la performance éducative préscolaire et la nécessité d'une approche holistique pour catalyser un changement significatif. L'approche par les capacités, au cœur de notre étude, émerge comme une lentille analytique pour comprendre les dynamiques complexes qui façonnent la performance éducative préscolaire à Larache. Les résultats des variables relatives aux capacités révèlent des déterminants cruciaux de la performance éducative préscolaire à Larache. L'accès à l'éducation joue un rôle essentiel, ayant un effet positif et significatif sur l'enseignement pré-primaire, en particulier en lecture et écriture. Cependant, des obstacles liés à l'accessibilité géographique et à la qualité des établissements préscolaires tempèrent cet impact. En revanche, la disponibilité d'enseignants qualifiés ne présente pas de corrélation significative avec les résultats éducatifs, mettant en évidence le défi lié à la qualification insuffisante des enseignants. S'agissant des variables de la liberté substantielle, la participation des parents dans l'éducation préscolaire influence positivement la lecture et l'écriture, tandis que l'accès à des activités extrascolaires n'a pas d'effet significatif. En ce qui concerne l'agent, les établissements formels montrent une influence positive significative sur toutes les variables de la réalisation éducative, contrairement aux établissements informels.

Les recommandations de notre travail découlant des conclusions de l'étude visent à améliorer la performance éducative préscolaire à Larache. Tout d'abord, il est essentiel de renforcer l'accès à l'éducation préscolaire en surmontant les obstacles liés à l'accessibilité géographique et à la qualité des établissements. Ensuite, la qualification insuffisante des enseignants peut être adressée par le biais de programmes de formation continue visant à améliorer leurs compétences pédagogiques. Le soutien parental jouant un rôle crucial, des initiatives de sensibilisation et des programmes encourageant des activités éducatives à domicile devraient être développés. Pour améliorer la performance, des programmes visant à améliorer les conditions socio-économiques des familles peuvent être envisagés. Enfin, l'optimisation de l'investissement public éducatif, en le ciblant vers des domaines spécifiques tels que l'amélioration des infrastructures, contribue de manière significative à l'amélioration de la performance éducative préscolaire.

En reconnaissant les limites de cette étude, il est important de considérer ces résultats comme une contribution précieuse, mais partielle, à la compréhension des dynamiques éducatives à

Larache. En effet, bien que l'étude utilise l'approche par les capacités, il pourrait y avoir des défis dans la mesure précise des capacités individuelles, ce qui introduit une certaine subjectivité ou incertitude dans l'évaluation. Des recherches futures pourraient aborder ces limites et élargir la portée de l'investigation pour une compréhension plus approfondie des défis et des opportunités éducatives dans la province de Larache.

BIBLIOGRAPHIE

Amoako-Adjei, Ssewamala, F and Spoelder, M.W. (2018). Appluing the Capability Approach to School Improvement Interventions. EdQual Working Paper Quality No. 11.

Antoine-augustin cournot dupuit (1992), « Rationalité économique et concurrence chez Cournot », *Économies et Sociétés*, série *Æconomia*, PE, n° 16, pp. 51-69.

Anderson (2006). Education and Capabilities Approach: Life Skills Education as A Bridge to Human Capabilities.

Bentham, (1843). The works of Jeremy Bentham. Edinburgh : W. Tait

Barua, Yamano & Y. Sasaoka. (2017). Impacts of the universal primary education policy on educational attainment and private costs in rural Uganda. *International Journal of Educational Development*. Vol. 28, pp. 161–175.

Deauvieu and Walker, (2015). What's in a right ? Two variations for interpreting the right to education. *International Review of Education*. Vol. 56, no. 5-6, pp.531-545.

Freire, P, (1960). *Pedagogy of the Oppressed*. Continuum.

Flores-Crespo, P. (2004). Situating education in the human capabilities approach. Fourth conference on the capability approach: Enhancing human. Mexico: Security, Ibero American University.<http://www-3.unipv.it/deontica/ca2004/papers/flores%20crespo.pdf>. Accessed.

Jerome Bruner, (1950). *The Process of Education*. Harvard University Press.

Jean Piaget, (1980). *The origins of intelligence in children*. New York : International Universities Press.

Nussbaum, M. C. (1997). *Cultivating humanity: A classical defense of reform in liberal education*. Harvard University Press.

Nussbaum, M. C. (2000). *Women and human development: The capabilities approach*. Cambridge University.

Nussbaum, M. C. (2001). *Upheavals of thought: The intelligence of emotions*. Cambridge University Press.

Nussbaum, M. C. (2006). Education and democratic citizenship: Capabilities and quality education. *Journal of Human Development*, 7(3), 385–398

- Nussbaum, M. C. (2010). *Not for profit: Why democracy needs the humanities*. Princeton University Press.
- Nussbaum, M. C. (2011). *Creating capabilities: The human development approach*. Harvard University Press.
- Peters, R. S. (1981). *Moral Development and Moral Education*. London : George Allen & Unwin.
- Rawls, J. (1971). *A Theory of Justice*. Harvard University Press.
- Robeyns, I. (2006), Three models of education: Rights, capabilities and human capital, *Theory and Research in Education*, 4(1), pp69-84.
- Saito, M. (2003). Amartya Sen's capability approach to education: A critical exploration. *Journal of Philosophy of Education*, 37, 17–33,. Wiley-Blackwell.
- Sen, A. (1985). Well-being, agency and Freedom. *The Dewey Lectures 1984*. *Journal of Philosophy*, 82, 169–221.
- Sen, A. (1992). *Inequality re-examined*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Sen, A. (1999). *Development as freedom*. Oxford : Oxford University Press.
- Sen, A. K. (2002). *India, development and participation*. Oxford : Oxford University Press.
- Sen, A. (2007). Children and human rights. *Indian Journal of Human Development*, 1, 1–11.
- Sen, A. (2009). *The idea of justice*. London : Penguin Books.
- Stefan Kühner, (2014). Human rights, capabilities and the normative basis of 'Education for All'. *Theory and Research in Education*. Vol. 9, No. 3, pp. 283-298.
- Unterhalter, E., & Aikman, S. (Eds.). (2007). *Practising gender equality in education*. Oxfam GB.
- Vygotsky, L. S. (1934). *Thought and Language*. MIT Press.
- WALRAS L. (1876) : « Une branche nouvelle de la mathématique. De l'application des mathématiques à l'économie politique », *Mélanges d'économie politique et sociale*, OEC vol. VII *Economica*, Paris, 1987, p. 291-329.
- Walker, M. (2006). *Higher education pedagogies*. Society for Research into Higher Education and Open University Press.
- Walker, M., & Unterhalter, E. (2010). *Amartya Sen's capability approach and social justice in education*. Pelgrave MacMillan.
- Terzi, L. (2010). *Justice and equality in education: A capability perspective on disability and special educational needs*. Continuum International Publishing Group.

Unterhalter. E, (2009). Education For All, The quality imperative and the problem of pedagogy.
Create pathways to access research monograph No 20.

Novelli and, (2000). The Capability Approach and educational policies and strategies: effective
life skills education for sustainable development, Paris: Agence Française du Développement
(AFD).